

Crisis y oportunidad: La exportación de armas de Estados Unidos a Israel en el actual período de guerra

*Crisis and Opportunity: The United States' Arms Exports to Israel in
the Current War Period*

*Crise e oportunidade: A exportação de armas dos Estados Unidos à
Israel no atual período de guerra*

Beatriz Rebeca Marques de Oliveira São Pedro¹

beatriz.pedro2@fatec.sp.gov.br

Mariana Lameu de Miranda¹

mariana.miranda3@fatec.sp.gov.br

Raffaella Geraldelli Sala¹

raffaella.sala@fatec.sp.gov

Thainá dos Santos Lima¹

thaina.lima@fatec.sp.gov.br

Sergio Dias Teixeira Júnior¹

sergio.dias@fatec.sp.gov.br

1 – Faculdade de Tecnologia de Barueri

Recebido
Received
Recibido
02 nov. 2024

Aceito
Accepted
Aceptado
06 nov. 2024

Publicado
Published
Publicado
08 nov. 2024

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN
2965-3339

DOI
10.29327/2384439.3.1-3

São Paulo
v. 3 | n. 1
v. 3 | i. 1
e31242
Out./Dez.
Oct./Dec.
Oct./Dic.
2024

Resumen:

La relación entre Israel y Estados Unidos es una de las más consolidadas y complejas de la geopolítica contemporánea, estando marcada por alianzas históricas e intereses compartidos. Este estudio busca investigar cómo esta asociación genera oportunidades significativas para la industria armamentística estadounidense, con un enfoque en las exportaciones de armas a Israel, durante el conflicto actual y sus implicaciones para la dinámica geopolítica global. El análisis señala la intersección entre la crisis que involucra tensiones políticas y sociales, y la oportunidad que tales conflictos pueden crear para el sector armamentístico de Estados Unidos. Además, se examinan las implicaciones de esta dinámica para los derechos humanos y la gobernanza global, destacando el desafío de equilibrar los intereses económicos con la integridad social en el escenario internacional.

Palabras clave: Israel-Estados Unidos; Industria de armamentos; Exportación de Armas; Oportunidad; Crisis; Geopolítica.

Abstract:

The relationship between Israel and the United States is one of the most consolidated and complex in contemporary geopolitics, being marked by historical alliances and shared interests. This study seeks to investigate how this partnership generates significant opportunities for the American arms industry, with a focus on arms exports to Israel, during the current conflict and its implications for global geopolitical dynamics. The analysis notes the intersection between the crisis involving political and social tensions, and the opportunity that such conflicts can create for the United States arms sector. In addition,

the implications of this dynamic for human rights and global governance are examined, highlighting the challenge of balancing economic interests with social integrity on the international stage.

Keywords: Israel-United States; Arms Industry; Arms Exports; Opportunities; Crisis; Geopolitics.

Resumo:

A relação entre Israel e Estados Unidos é uma das mais consolidadas e complexas da geopolítica contemporânea, sendo marcada por alianças históricas e interesses compartilhados. Este estudo busca investigar como essa parceria gera oportunidades significativas para a indústria armamentista americana, com foco na exportação de armas para Israel, durante o conflito atual e suas implicações para a dinâmica geopolítica global. A análise observa a intersecção entre a crise envolvendo as tensões políticas e sociais, e a oportunidade que tais conflitos podem criar para o setor de armamentos dos Estados Unidos. Além disso, são examinadas as implicações dessa dinâmica para os direitos humanos e a governança global, destacando o desafio de equilibrar interesses econômicos com a integridade social no cenário internacional.

Palavras-chave: Israel-Estados Unidos; Indústria Armamentista; Exportação de Armas; Oportunidade; Crise; Geopolítica.

1. INTRODUCCIÓN

La exportación de armas es tradicionalmente un tema delicado en el ámbito de las relaciones internacionales, dada su estrecha relación con las afrentas a los derechos humanos y los intereses económicos. Este hecho es evidente en el conflicto entre Israel y Palestina, una de las disputas geopolíticas más prolongadas de los tiempos contemporáneos. Además de las dimensiones políticas y humanitarias, este enfrentamiento también revela la intersección de la crisis y la oportunidad en lo que respecta a las exportaciones de armas.

Cabe destacar que la relación comercial que se analizará entre Israel y Estados Unidos es de larga data, involucrando temas políticos, económicos y sociales, siendo el comercio de armas parte integral de esta asociación estratégica entre estos dos países, una estrategia que fortalece la capacidad de defensa de Israel y promueve intereses mutuos, al tiempo que plantea cuestiones relacionadas con el compromiso con los principios de los derechos humanos y la estabilidad regional. La relación entre estos países destaca como un ejemplo emblemático del comercio de armas, uno de los sectores más dinámicos y controvertidos.

Desde esta perspectiva, se busca analizar cómo actúan las grandes industrias armamentísticas de Estados Unidos en el contexto del conflicto, centrándose en el papel de las exportaciones masivas de armas a Israel, un importante aliado de Estados Unidos. Por lo tanto, este estudio tiene como objetivo explorar la dualidad entre crisis y oportunidad, analizando cómo la guerra puede convertirse en una ocasión lucrativa para la industria estadounidense. Examinando también los intereses económicos y estratégicos que involucran estas actividades.

Además, una característica llamativa del mercado internacional de armas es que las transferencias de equipo militar no sólo sirven a intereses económicos, como el crecimiento y la creación de empleo, sino que también desempeñan un papel estratégico en las relaciones internacionales de los países. Desde el punto de vista económico, estas transacciones impulsan industrias y economías, mientras que, desde el punto de vista político, las armas sirven como instrumentos de influencia en las políticas exteriores. Sin embargo, la rentabilidad derivada de la venta de armamentos a las regiones en conflicto plantea importantes interrogantes sobre los derechos humanos y la viabilidad de una paz duradera.

Ante lo anterior, en este trabajo se analiza la relación entre las empresas armamentísticas y el conflicto, haciendo énfasis en la cuestión de cómo se relacionan los intereses comerciales de las empresas con la comercialización de armas destinadas a la guerra. El análisis abarca el impacto económico de la industria y sus ramificaciones políticas. Además, se discuten las implicaciones de estas prácticas para la dinámica geopolítica global, con el objetivo de ofrecer una reflexión y comprensión sobre la exportación del sector armamentístico.

2. ANTECEDENTES TEÓRICOS

2.1 Relación comercial entre Estados Unidos e Israel

La relación comercial entre Israel y Estados Unidos es reconocida como una 'relación especial', desarrollada a lo largo de más de medio siglo, basada no sólo en los lazos diplomáticos y militares, sino también en una amplia gama de conexiones económicas, académicas, religiosas y personales. En términos comparativos, el vínculo entre estos dos países puede considerarse uno de los más notables de la política internacional contemporánea.

El profesor experto en el área, Pulido (2007), destaca que después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos emergió como la mayor potencia mundial, con el 35% del PIB mundial¹. Como consecuencia, la necesidad de controlar los recursos petroleros se volvió esencial para mantener su supremacía. Oriente Medio, además de ser un punto destacado para la ruta comercial entre continentes, se destacó como la principal fuente de petróleo, motor de la economía mundial.

El vínculo entre estos dos países comenzó incluso antes de la creación del Estado judío. Según Oliveira (2018), durante la votación sobre la partición de Palestina en 1947, el presidente Truman apoyó la creación de Israel tanto por razones humanitarias como estratégicas. Este apoyo tenía como objetivo resolver la crisis de refugiados judíos en Europa después del Holocausto, así como considerar los intereses de EE. UU.² en la región de Oriente Medio, rica en petróleo.

Feldberg (2008) señala que esta postura consolidó a Estados Unidos como el principal aliado de Israel, especialmente en la disputa contra los países árabes, que recibieron apoyo de la Unión Soviética. Sin embargo, en los primeros años, la cooperación militar entre los dos países fue limitada. Desde 1948 hasta mediados de la década de 1960, el Departamento de Estado y el Pentágono se resistieron a la idea de suministrar armamento a Israel, temiendo que tal acción estimulara una carrera armamentista en Oriente Medio, con los países árabes buscando ayuda militar de la Unión Soviética y China.

Desde esta perspectiva, la postura del gobierno estadounidense comenzó a cambiar en 1962, cuando la administración Kennedy, a pesar de la objeción del Departamento de Estado, autorizó la venta de los primeros misiles antiaéreos HAWK a Israel. Este fue el comienzo de una nueva fase: Israel se convirtió en el mayor receptor de ayuda militar estadounidense y el primer país fuera de la OTAN³ en recibir tecnología de defensa avanzada.

De esta manera, la Guerra de los Seis Días,⁴ en 1967, fue un parteaguas en la relación entre ambos países. El presidente Lyndon B. Johnson intensificó los lazos con Israel al aumentar el suministro de armamento sofisticado, como los aviones *Phantom F4* y *Skyhawk A4*, así como los tanques Sherman, en cantidades sin

¹ PIB- Producto Interno Bruto

² Estados Unidos de América

³ OTAN - Organización del Tratado del Atlántico Norte

⁴ La Guerra de los Seis Días fue un conflicto librado por Israel contra Egipto, Siria y Jordania en junio de 1967. En seis días, Israel avanzó y conquistó varios territorios.

precedentes. La política estadounidense tenía como objetivo mantener un equilibrio de poder en la región, evitando que cualquier Estado obtuviera superioridad militar, después del conflicto, se estableció un nuevo enfoque con el objetivo de asegurar una ventaja militar para Israel sobre sus vecinos.

Taylor (1991) analiza que esta alianza alcanzó un nuevo nivel con la introducción de la Doctrina de la Ventaja Militar Cualitativa, una política estadounidense creada en la década de 1970. Este concepto fue reforzado por la experiencia israelí en la Guerra de Desgaste⁵ (1969) y la Guerra de Yom Kippur⁶ (1973), que demostró el valor estratégico de Israel como aliado de Estados Unidos para contener la influencia soviética en el Medio Oriente. El QMV⁷ se aseguró de que Israel mantuviera la superioridad en armamento, tácticas, entrenamiento y liderazgo militar, lo que le permitió superar a adversarios numéricamente superiores.

Además de los lazos militares, la cooperación económica entre Estados Unidos e Israel también ha crecido significativamente. La firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos e Israel en 1985 fortaleció aún más estos lazos, convirtiendo a Israel en el primer país con el que Estados Unidos entró en un acuerdo de este tipo. Este tratado no solo promovió el crecimiento del comercio bilateral, sino que también fomentó el desarrollo de industrias de alta tecnología en Israel, que ahora es uno de los centros de innovación más grandes del mundo.

Según Mearshiemer y Walt (2007), el impacto del⁸ lobby pro-israelí en Estados Unidos también jugó un papel importante en la consolidación de esta relación. Grupos como el AIPAC⁹ influyeron directamente en la política exterior estadounidense, asegurando que el apoyo a Israel siguiera siendo una prioridad en los círculos políticos de Washington. Este cabildeo ha sido eficaz para moldear la percepción pública y política del conflicto israelo-palestino, asegurando que Israel reciba ayuda y apoyo diplomático continuos en los foros internacionales.

Durante la administración de George W. Bush, Estados Unidos consolidó su posición como el principal patrocinador de seguridad de Israel. Como indica Freedman (2012), además de que Estados Unidos proporcionó 30.000 millones de dólares en asistencia militar lo que representó el 60% del presupuesto de ayuda exterior de Israel, la administración Bush reforzó el apoyo político después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, alineándose aún más con Israel bajo el pretexto de luchar contra el terrorismo global. Más recientemente, durante la administración de Donald Trump, la relación entre los dos países experimentó nuevos cambios significativos. La decisión del expresidente de trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén en 2018 marcó un

⁵ La Guerra de Desgaste tuvo lugar entre Israel y Egipto que involucró combates de artillería pesada a través del Canal de Suez.

⁶ La Guerra de Yom Kippur fue un conflicto armado que involucró a israelíes y árabes, fue la disputa por tierras cerca del Canal de Suez, en la frontera entre Israel y Egipto.

⁷ VMQ- Ventaja Militar Cualitativa

⁸ El cabildeo es una práctica que consiste en la representación de intereses privados o colectivos en el sector público, con el objetivo de influir en las decisiones políticas, administrativas o legislativas

⁹ AIPAC- Comité de Asuntos Públicos Americano-Israelí

punto de inflexión en la política exterior estadounidense con respecto al conflicto palestino-israelí.

El continuo apoyo económico, político y militar de Estados Unidos ha asegurado a Israel una posición prominente en el Medio Oriente, al tiempo que fortalece los intereses estadounidenses en la región. Este vínculo, moldeado por conflictos regionales, intereses económicos y presiones internas como el calbideo pro-Israel, se convirtió en una pieza central en la política exterior de Estados Unidos, especialmente en la contención de las amenazas soviéticas durante la Guerra Fría y más tarde en la lucha contra el terrorismo. Al mismo tiempo, el apoyo militar de Estados Unidos también garantizó a Israel el acceso a tecnologías de defensa de vanguardia, factor que llevó al país a consolidarse como uno de los mayores importadores de armas en el escenario internacional, tema que se profundizará en el próximo tema.

2.2 Israel en el centro del comercio internacional de armas

Oriente Medio es la región del mundo que concentra la mayor parte del armamento fabricado en las industrias de los países desarrollados, que son los principales exportadores de armas a los gobiernos e incluso a las organizaciones terroristas.

Según el informe del SIPRI¹⁰ (2001), una quinta parte de todo el armamento vendido en el mundo acaba en Oriente Medio. La participación de los países del tercer mundo en este comercio mundial ha ido aumentando significativamente, especialmente por armas de gran potencia de fuego, con poder de destrucción masiva: tanques, aviones de combate, aviones invisibles, misiles y nuevas bombas que arrojan una gran cantidad de fósforo enriquecido, cuyo poder destructivo es equivalente al de una pequeña bomba nuclear.

2.2.1 El gobierno de EE. UU. dirige armas a Israel

De acuerdo con Moraes (2011), el gobierno de Estados Unidos mantuvo la dirección de armas solo a sus aliados, a pesar de que perderían excelentes negocios. En lo que respecta a Israel, Estados Unidos es, con mucho, el mayor proveedor de armamento del país. Entre 1950 y 2009, Estados Unidos suministró el 84,8% de todas las armas que adquirió Israel, y entre 1992 y 2009, este porcentaje fue del 90,3%. Israel goza de varios beneficios militares debido a su alianza con los Estados Unidos, entre ellos:

- I) las transferencias de armas a Israel en forma de donaciones o ventas en general se han mantenido por encima de lo permitido por la Ley de Control de *las Exportaciones de Armas*¹¹ (1976), que establece un límite máximo de 250 millones de dólares de los EE.UU.; II) el Financiamiento Militar Extranjero trata a Israel como una excepción, considerando que todos los montos que reciben los países

¹⁰ SIPRI - Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo

¹¹ Ley de Control de las Exportaciones de Armas

a través de este programa deben ser gastados en Estados Unidos, aunque, en el caso israelí, se autoriza que el 25% del monto pueda ser gastado internamente como una forma de estimular su industria de defensa; III) los productos militares suministrados representan siempre el estado de la técnica; IV) Estados Unidos financió, casi a fondo perdido, el desarrollo de importantes armas israelíes, como el tanque Merkava y el misil Arrow; V) Israel está vinculado a través de canales formales e informales a las instituciones de defensa e inteligencia de los Estados Unidos; y, por último, VI) los Estados Unidos no presionaron a Israel para que firmara el TNP¹² y aún toleraban la adquisición de capacidad militar nuclear por parte del país. (MEARSHEIMER; WALT, 2007, p. 27-35). (traducción propia)¹³

La siguiente figura de *Congressional Research Service*¹⁴ (2023) muestra la ayuda bilateral estadounidense a Israel, destacando una clara asignación de recursos para fortalecer la defensa israelí.

Figura 1 – Ayuda bilateral de EE. UU. a Israel

Ano fiscal	Econômico	Militares	Total
1946-2016	34.267,2	91.628,1	125.895,3
2017	50,1	3.178,0	3.228,1
2018	10,8	3.100,1	3.110,9
2019	8,5	3.300,0	3.308,5
2020	10,9	3.300,0	3.310,9
Total	34.347,5	104.506,2	138.853,7

Fuente: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 2020

La figura 1 muestra el importante apoyo militar de Estados Unidos a Israel durante las últimas décadas. Entre los años fiscales 1946 y 2016, la ayuda militar ascendió a \$91,628.1 millones, superior al monto destinado a la asistencia

¹² Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (TNP)

¹³ as transferências de armas para Israel em forma de doações ou vendas com grandes abatimentos têm se mantido acima do permitido pelo Arms Export Control Act (1976), que prevê um teto de US\$ 250 milhões; II) o Financiamento Militar Externo trata Israel como exceção, tendo em vista que todos os valores que os países recebem por meio deste programa devem ser gastos nos Estados Unidos, embora, para o caso israelense, seja autorizado que 25% do valor possa ser despendido internamente como forma de estímulo à sua indústria de defesa; III) os produtos militares fornecidos representam sempre o estado da arte; IV) os Estados Unidos financiaram, quase a fundo perdido, o desenvolvimento de importantes armamentos israelenses, como o carro de combate Merkava e o míssil Arrow; V) Israel está ligado por canais formais e informais às instituições de defesa e inteligência dos Estados Unidos; e, por fim, VI) os Estados Unidos não pressionaram Israel a assinar o TNP e ainda toleraram a aquisição de capacidade militar nuclear por parte do país. (MEARSHEIMER; WALT, 2007, p. 27-35).

¹⁴ Una división del Congreso de los Estados Unidos que proporciona análisis e información no partidista para ayudar a los miembros del Congreso y sus comités en sus actividades legislativas. Fundada en 1914, CRS lleva a cabo investigaciones sobre una amplia gama de temas, incluidas políticas públicas, economía, seguridad nacional y cuestiones sociales.

económica, que totalizó \$34,267.2 millones. Este patrón revela la prioridad otorgada por el gobierno de Estados Unidos a la seguridad militar de Israel, consolidando al país como un importante aliado estratégico en Oriente Medio.

Los años 2019 y 2020 mantuvieron el patrón, con la mayor parte de los recursos dirigidos al sector militar 3,300.0 millones de dólares cada año, mientras que la ayuda económica se mantuvo en niveles muy bajos. Esta asignación masiva de recursos demuestra el compromiso de Estados Unidos con la defensa y la seguridad de Israel, consolidando al país como uno de los mayores receptores de asistencia militar estadounidense en el mundo. Los datos proporcionados por el *Council on Foreign Relations*¹⁵ presentados en la siguiente figura demuestran con mayor precisión las exportaciones de armas de EE. UU. a Israel.

Figura 2 - El mayor receptor de ayuda de EE. UU.

Fuente: Elaboración propia (2024), a partir de datos aportados por los investigadores Jonathan Masters y Will Merrow del *Council on Foreign Relations*

Además, entre 2012 y 2015, la Industria de Defensa de Israel se enfrentó a una disminución de las exportaciones debido al aumento de la competencia internacional y a los recortes en el gasto nacional de defensa. Sin embargo, esta 'crisis' fue superada, y en 2016, las exportaciones de defensa israelíes crecieron a 6.500 millones de dólares, un aumento de 800 millones de dólares con respecto al año anterior, alcanzando las cifras de exportación más altas desde 2013.

También es de destacar que, tras los ataques del 7 de octubre contra Israel, el presidente Biden anunció que su administración aumentaría la asistencia militar al país. La orden de Biden resultó, para agosto de 2024, en la entrega de más de 500 aviones y 107 envíos marítimos a Israel, por un total de más de 50.000 toneladas de municiones y sistemas de armas. Entre los artículos de defensa

¹⁵ Una organización independiente y no partidista de los Estados Unidos que se dedica a estudiar y promover la comprensión sobre asuntos de política exterior y relaciones internacionales. Fundado en 1921, el CFR reúne a líderes de diversos campos, como el gobierno, las empresas, la academia y los medios de comunicación, para discutir y analizar problemas globales.

estadounidenses entregados a Israel, han enviado, hasta junio de 2024, 14.000 bombas MK-2 de 2.000 libras 6,500 bombas de 500 libras; 3.000 misiles aire-tierra *Hellfire* guiados con precisión, 1.000 bombas *antibúnker* y 2.600 bombas de pequeño diámetro.

La siguiente figura se elaboró en base a datos proporcionados por el *Congressional Research Service* (2024) y presenta información reciente sobre la asistencia militar de EE. UU. a Israel.

Los datos apuntan al apoyo financiero militar de Estados Unidos a Israel en 2024, especificando la distribución de recursos entre diferentes leyes de apropiación, con una cantidad sustancial destinada a fortalecer las capacidades de defensa israelíes, permitiendo la adquisición de equipos y tecnologías estadounidenses. Este monto se divide en tres categorías principales de inversión, de acuerdo con las leyes que autorizan los gastos.

Figura 3 – Reciente asistencia militar de EE.UU. a Israel

	Financiamento Militar Estrangeiro (milhões de US\$)	Defesa de Mísseis (milhões de US\$)	Defesa de Mísseis - Iron Beam (milhões de US\$)	Outros (milhões de US\$)
P.L. 118-50, Divisão A — Lei de Apropriações Suplementares de Segurança para Israel, 2024	\$3.500,00	\$4.000,00	\$1.200,00	N/A
P.L. 118-47, Lei de Apropriações Consolidadas Adicionais, 2024	\$3.300,00	\$500,00	N/A	\$95,50
P.L. 118-42, Lei de Apropriações Consolidadas, 2024	N/A	N/A	N/A	\$13,00
Total	\$6.800,00	\$4.500,00	\$1.200,00	\$108,50
Notas:				
* Todos os valores estão em milhões de dólares dos EUA (US\$).				
* "N/A" indica que o valor não está disponível ou não se aplica.				

Fuente: Elaboración propia (2024), en base a datos proporcionados por el *Congressional Research Service*

Además, la categoría ‘Otros’ recibió 108,5 millones de dólares, destinados a otras formas de apoyo, que no se detallan en las categorías básicas, que pueden incluir capacitación, apoyo logístico y otras necesidades operacionales. Esta inversión diversificada refleja la continuidad y el fortalecimiento de la asociación estratégica entre Estados Unidos e Israel, centrada en garantizar la estabilidad y la seguridad en Oriente Medio.

De esta manera, el marco de financiamiento militar de EE. UU. para Israel en 2024 demuestra una alianza sólida y una política exterior que tiene como objetivo mantener la seguridad de sus aliados estratégicos en la región.

Como se muestra a continuación en la siguiente figura, se destacarán una serie de ventas militares extranjeras de los Estados Unidos a Israel notificadas al Congreso en diferentes años, destacando los ítems suministrados, los principales contratistas y los costos aproximados de estas operaciones.

Figura 4 – Ventas militares extranjeras notificadas de EE.UU. a Israel

Quantidade/Descrição	Aviso do Congresso	Contratante(s) principal(ais)	Custo estimado
13 canhões navais de 76 mm e suporte técnico	2017	DRS América do Norte	440 milhões de dólares
240 unidades de energia para veículos blindados de transporte pessoal Namer e equipamentos associados	2019	MTU América	US\$ 238 milhões
Aeronave de reabastecimento aéreo KC-46A	2020	Corporação Boeing	US\$ 2,4 bilhões
Combustível de aviação JP-8, óleo diesel e gasolina sem chumbo	2020	N / D	3 mil milhões de dólares
18 helicópteros de transporte pesado CH-53K (com equipamento de apoio)	2021	Lockheed Martin (empresa-mãe da Sikorsky) e General Electric Company	3,4 mil milhões de dólares

Fuente: Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa, Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (2024)

Este objetivo de las armas es constante, ya que año tras año las ventas siguen aumentando en número. En 2017, la empresa DRS Norteamérica suministró a Israel 13 cañones navales de 76 mm, junto con soporte técnico, a un costo estimado de 440 millones de dólares. Incluso después de dos años, en 2019, MTU América realizó una venta de 240 unidades de energía para vehículos blindados y otros equipos asociados, por un valor aproximado de 238 millones de dólares.

Así, el análisis de los gráficos revela que Israel es uno de los mayores importadores de armas, y que la mayor parte de su arsenal procede de Estados Unidos. Esta dinámica no solo fortalece la alianza estratégica y los intereses económicos y geopolíticos entre los dos países, sino que también pone de manifiesto un sesgo político en las transacciones. Se destaca el papel de Estados Unidos no solo como el principal proveedor de armas al gobierno israelí, sino también como una de las mayores potencias armamentísticas mundiales. Este papel de Estados Unidos en el mercado de armas será explorado a continuación, revelando su importancia estratégica e influencia en la escena internacional.

2.3 ESTADOS UNIDOS COMO GRAN POTENCIA ARMAMENTÍSTICA

Según Melo (2007), los países desarrollados son los principales exportadores de armas, encabezados por Estados Unidos, con cerca del 40% de los contratos de armas del mundo. Algunas características del complejo militar-industrial varían en función de la orientación al mercado de la economía de un país. En Estados Unidos, por ejemplo, la producción de armas pasó de ser de propiedad pública a empresas privadas durante la primera mitad del siglo XX.

La siguiente representación se dirige a los principales exportadores de armas y sus receptores, siendo Estados Unidos el primero como exportador de armas, según el SIPRI.

Figura 5 - Los 10 mayores exportadores de armas
Participação na Exportação Global de Armas (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por el informe SIPRI (2024).

El gráfico de la figura muestra la dinámica del comercio internacional de armas, donde Estados Unidos representa el 42% de las exportaciones.

2.3.1 Exportaciones a Israel

Según el SIPRI (2024), la importación de armas por parte de Israel en el periodo de 2019 a 2023 fue una gran responsabilidad de Estados Unidos, representado con el 69% del total. El suministro era de una variedad importante, incluyendo aviones, vehículos blindados, misiles y barcos. Las Fuerzas de Defensa de Israel dependen en gran medida de estas importaciones de armas estadounidenses. Uno de los ejemplos es que todos los aviones de combate actualmente activos en la fuerza aérea israelí fueron suministrados por ellos con modificaciones especiales para uso israelí.

En 2016, Estados Unidos se comprometió a proporcionar **3.800 millones** de dólares al año en ayuda militar financiera a Israel entre 2019 y 2028, manteniendo el nivel de apoyo de la década anterior. Las industrias armamentísticas israelí y estadounidense mantienen una cooperación profunda en diferentes campos, incluida la defensa antimisiles. Israel y EE. UU. desarrollan y producen conjuntamente el sistema de defensa aérea de tres niveles para contraataques con misiles: *Iron Dome*, *David's Sling* y la *Arrow*.

Como ya se mencionó, la legislación estadounidense ha consagrado desde 2008 un requisito para garantizar la ventaja militar cualitativa de Israel, es decir, su capacidad para contrarrestar y derrotar cualquier amenaza militar, la ley también exige que el suministro de armas estadounidenses a otros países del Medio Oriente no comprometa este beneficio.

Estados Unidos aumentó rápidamente la ayuda militar de emergencia a Israel después del ataque del 7 de octubre de 2023. El SIPRI (2024) señala que, para el 10 de octubre de ese mismo año, EE. UU. habría transferido 1000 bombas guiadas para aviones GBU-39, una entrega acelerada en virtud de un contrato

firmado previamente. Desde entonces, han acelerado de manera similar la entrega de armas importantes en virtud de contratos anteriores y han enviado ayuda militar de emergencia adicional. Estas transferencias incluyeron bombas de pequeño diámetro, kits de guía de municiones de ataque directo conjunto, misiles para el sistema Cúpula de Hierro de Israel, proyectiles de artillería y vehículos blindados.

Según el *American Friends Service Committee 10* (2024), hasta el 25 de diciembre de 2023, Israel ha recibido más de 10.000 toneladas de armas en 244 aviones de carga y 20 barcos estadounidenses. Estas transferencias incluyeron más de 15.000 bombas y 50.000 proyectiles de artillería solo en el primer mes y medio. Estas transferencias se mantuvieron deliberadamente en secreto para evitar el escrutinio público y evitar que el Congreso ejerciera una supervisión significativa.

Entre octubre de 2023 y principios de marzo del año siguiente, Estados Unidos aprobó más de 100 ventas militares a Israel, pero solo reveló públicamente dos ventas. El Foro del Comercio de Armas mantiene una lista de transferencias de armas estadounidenses conocidas. Gran parte de estas armas fueron compradas con el dinero de los contribuyentes estadounidenses a través del programa de Ventas Militares Extranjeras, mientras que algunas fueron ventas comerciales directas compradas a través del propio presupuesto de Israel.

El AFSC¹⁶ (2024) afirma además que, sin este flujo continuo de armas estadounidenses, la escala de la destrucción y los crímenes de guerra en Gaza no serían posibles. Incluso con la recurrencia de protestas públicas masivas, la actual administración Biden ha estado trabajando para dar a Israel más de **14.000 millones de dólares** para comprar más armas. Esto se suma a los **3.800 millones** de dólares que Estados Unidos ya da anualmente al ejército israelí, Israel está obligado a usar ese dinero para comprar armas fabricadas en Estados Unidos.

Esta es una forma de bienestar corporativo no solo para los mayores fabricantes de armas, como Lockheed Martin, RTX, Boeing y General Dynamics, que han visto dispararse los precios de sus acciones, sino también para empresas que normalmente no se consideran parte de la industria armamentística, como Caterpillar, Ford y Toyota.

En enero de 2024, Estados Unidos avanzó en el proceso para el suministro de aviones de combate F-35 y F-15 adicionales a Israel. En junio, se firmó una carta de acuerdo para el suministro de F-35 y en agosto el gobierno de Estados Unidos aprobó el posible suministro de F-15. El apoyo militar de Estados Unidos a Israel se ha enfrentado a la oposición interna, tanto de los miembros del Congreso como de la sociedad civil en general. Si bien esta oposición ha tenido poco impacto tangible en los flujos de ayuda militar, SIPRI (2024) afirma que el 9 de mayo de 2024, el gobierno de EE. UU. anunció que suspendería un envío de armas a Israel que incluía bombas pesadas de 500 libras y bombas Mk-84 de 2000 libras, citando preocupaciones sobre la amenaza de Israel de atacar Rafah. Sin embargo, el 11 de julio, el gobierno dijo que reanudaría el suministro de bombas de 500 libras.

¹⁶ AFSC - *Comité de Servicio de los Amigos Americanos*

2.3.2 Empresas estadunidenses que se benefician de la venta de armas a Israel según AFSC (2024)

I. *AeroVironment*

Un fabricante de drones militares con sede en Arlington, Virginia. Alrededor del 30 de octubre, Israel solicitó la compra de 200 *drones AeroVironment Switchblade 600 Kamikaze*, un avanzado sistema de misiles de fuego directo que actúa como un 'dron suicida'.

II. *AM Geral*

Un fabricante de vehículos militares con sede en South Bend, Indiana. El Vehículo de Ruedas Multipropósito de Alta Movilidad de la compañía (HMMWV o *Humvee*) ha sido utilizado por el ejército israelí en Gaza. El blindaje de estos vehículos está fabricado por Plasan.

III. *The Boeing Company*

El quinto mayor fabricante de armas del mundo, fabrica aviones de combate F-15 y helicópteros de ataque AH-64 Apache, que la Fuerza Aérea israelí ha utilizado ampliamente en todos sus ataques contra Gaza y Líbano, incluso en 2023. Boeing también fabrica varios tipos de bombas no guiadas (SDB) de pequeño diámetro y kits de munición de ataque directo conjunto (JDAM), que convierten estas bombas en municiones guiadas de precisión.

IV. *Caterpillar*

Durante décadas, Caterpillar ha suministrado a Israel el bulldozer blindado D9, que el ejército israelí utiliza habitualmente para demoler viviendas palestinas e infraestructuras civiles en la Cisjordania ocupada y para hacer cumplir el bloqueo de la Franja de Gaza.

V. *Google/Alphabet*

Según se informa, el ejército israelí utiliza la función de reconocimiento facial de *Google Photos* como parte de su vigilancia masiva de los palestinos en Gaza. Según *The New York Times*, 'al subir una base de datos de personas conocidas a Google Photos, los funcionarios israelíes podrían usar la función de búsqueda de fotos del servicio para identificar a las personas'.

Además de estas, hay empresas como: *L3Harris Technologies; Leupold & Stevens; Lockheed Martin; Northrop Grumman; RTX (formerly Raytheon); Shield AI, Skydio; Textron; Valero Energy Corporation; Woodward; Airlines and Logistics Companies; Flyer Defense; General Dynamics; General Electric; General Motors; Western Global Airlines of Estero y Florida.*

Las entregas de aviones de combate representan una parte significativa de las exportaciones de armas de Estados Unidos. Entre 2019 y 2023 se entregaron 420 aviones, de los cuales 249 fueron modelos avanzados F-35, distribuidos entre 10 países, lo que representa el 24% del total de las exportaciones de armas de Estados Unidos. Además, hay una serie de entregas pendientes, con un total de 1071 aviones de combate, incluidas 785 unidades del modelo F-35. Esta cantidad refleja la alta demanda mundial de los F-35 y pone de manifiesto el peso de los aviones de combate en la industria de exportación de defensa de Estados Unidos.

2.4 La crisis recurrente del conflicto entre Israel y Palestina

Según el Centro de Estudios Estratégicos Marechal Cordeiro de Farias (2023), el conflicto entre Israel y Palestina es uno de los más complejos y duraderos de la historia contemporánea mundial. Involucrando cuestiones territoriales, políticas, religiosas y culturales, se remonta al siglo XX, cuando comenzó la migración judía a Palestina. Con la proclamación del Estado de Israel en 1948 y el reconocimiento inmediato por parte de Estados Unidos, se produjo la guerra de 1947-1949, motivada por el rechazo árabe a la propuesta de partición de Palestina. La victoria de Israel consolidó su estatus como Estado judío, controlando ahora el 78% del territorio anteriormente habitado por los palestinos. Este desplazamiento forzado de población ha generado exclusión social y pobreza para los palestinos, obstaculizando el desarrollo de la región.

En la actualidad, muchos países no reconocen a Palestina como Estado. Nichols (2024) señala que Estados Unidos argumenta que la creación de un Estado palestino debe ocurrir a través de negociaciones directas, no de acciones de la ONU,¹⁷ y vetó una resolución de la Asamblea General de la ONU que proponía tal reconocimiento. Esta falta de reconocimiento perpetúa el conflicto y permite acciones autoritarias en la región.

En este contexto, Leite (2022) agrega que la construcción del Muro de Israel, también llamado Muro de Cisjordania, se convirtió en un hito significativo. Iniciado en 2002, el muro fue diseñado para dividir a Israel de Cisjordania, concebido por el entonces primer ministro Ariel Sharon con la intención de contener posibles ataques de grupos palestinos. La construcción del muro planteó interrogantes sobre el cumplimiento de los derechos, convenciones y pactos internacionales.

Según *Human Rights Watch*¹⁸ (2024), el bloqueo impuesto en la región ha provocado severas restricciones al acceso a la atención médica, el agua potable y la electricidad para casi 2 millones de palestinos. Además de las limitaciones en las oportunidades de trabajo, educación y salud, el acceso a las necesidades básicas se ha convertido en un desafío diario para la población local.

Además, muchos palestinos han sido expulsados de sus hogares y tierras sin derecho a la defensa. Aquellos cuyos medios de vida dependían de la agricultura se vieron impedidos de volver a cultivar debido a las restricciones y requisitos impuestos por Israel. Los recursos esenciales, como el agua, las medicinas, la mano de obra y la electricidad, eran en gran medida limitados (CHEREM, 2002). Así, la construcción de una barrera con torres de seguridad armadas, las restricciones impuestas a la población, la separación de familias y la destrucción de bienes, incluidos los templos sagrados, han sido interpretados como acciones contrarias a los principios de los Derechos Humanos.

Según informó BBC NEWS (2024), este conflicto, que ha durado más de 80 años,

¹⁷ ONU – Organización de las Naciones Unidas

¹⁸ Organización no gubernamental internacional dedicada a la protección y promoción de los derechos humanos en todo el mundo.

tuvo un nuevo desarrollo en la mañana del 7 de octubre de 2023, donde el grupo Hamas invadió la frontera de Gaza, resultando en la muerte de unas 1.200 personas, entre niños, jóvenes y ancianos en un festival de música. El grupo palestino justificó su ataque como una respuesta a lo que llama crímenes israelíes contra el pueblo. Inmediatamente, comenzó una campaña masiva de ataques aéreos y bombardeos de objetivos en Gaza.

Según Unifor (2023), el Estado de Israel puede ser considerado responsable ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por el incumplimiento de los Convenios de Ginebra y Protocolos Adicionales ¹⁹. Las personas también pueden comparecer ante la Corte Penal Internacional por cargos de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. En cuanto a Hamas, como grupo armado en Gaza, un territorio en disputa entre Israel y Palestina, la responsabilidad por sus acciones sería determinada por los tribunales israelíes, a menos que haya pruebas de apoyo de otras naciones al grupo.

2.5 Crisis político-económica

La integración económica entre Israel y Palestina se produce de forma asimétrica, dependiendo la economía palestina de la israelí. En este contexto, los trabajadores palestinos, por lo general con calificaciones técnicas más bajas, comenzaron a buscar trabajo en Israel. Alrededor de 1987, más de un tercio de los residentes de los territorios palestinos tenían empleos remunerados en Israel, y la mayor parte de sus ingresos contribuían a casi una cuarta parte del PIB de la Ribera Occidental y a alrededor de dos quintas partes de la Franja de Gaza (DUPAS, 2001).

Según Gondim (2015), la expansión de la economía israelí se asoció con la sustitución de trabajadores israelíes por palestinos, con el objetivo de reducir los costos laborales.

Además, es relevante considerar el papel de Hamas como actor político, que se ha aprovechado del descontento popular en Gaza para obtener apoyo y fortalecer su red de influencia entre los palestinos. Para Hamás, la violencia política ha sido una estrategia para consolidar la imagen de resistencia contra la ocupación israelí, convirtiéndose en una figura de Estado para gran parte de la población palestina

Según Paúl (2024), de acuerdo con datos oficiales de la Oficina Central de Estadísticas de Israel, publicados el 19 de febrero de 2024, la producción económica del país mostró una contracción significativa en los últimos meses de 2023. El PIB, un indicador crucial de la riqueza nacional, registró una disminución de aproximadamente el 5% en el cuarto trimestre en comparación con el trimestre anterior, coincidiendo con el inicio del conflicto con Hamas. Además, la

¹⁹ Constituyen el núcleo del derecho internacional humanitario, que regula la conducción de los conflictos armados y trata de limitar sus efectos. Protegen a las personas que no participan y a las que han dejado de participar en las hostilidades.

agencia de calificación crediticia Moody's²⁰ rebajó la calificación crediticia de Israel a principios de febrero, citando riesgos políticos y fiscales, así como un aparente debilitamiento de las instituciones como resultado de la guerra en Gaza.

A raíz de la información publicada por el noticiero de la BBC, Paúl (2024), la caída del PIB se atribuyó predominantemente al desplome del consumo interno, que cayó un 26,9%. La Oficina Central de Estadísticas señaló que esta recesión económica se da en un contexto en el que unas 250.000 personas han sido llamadas al servicio militar, abandonando sus empleos y negocios. El mercado laboral israelí se ha enfrentado a varios cambios desde el comienzo del conflicto, con sectores que se enfrentan a la escasez de mano de obra, especialmente entre los jóvenes, movilizados en el ejército.

Según Ruddy (2023), una de las principales preocupaciones del sector empresarial israelí es el área tecnológica, que representa el 17% del PIB y es un motor esencial del crecimiento económico. Además, el conflicto entre Israel y Hamás ha generado un ambiente de tensión geopolítica en una región vital para el mercado mundial del petróleo y el gas. Una escalada de este conflicto podría tener repercusiones significativas en el mercado energético.

Aunque la grave crisis humanitaria derivada del conflicto ha suscitado preocupación, el pensador sigue diciendo que los precios del petróleo y los flujos mundiales de petróleo y gas han tenido hasta ahora impactos limitados. Esto se debe al hecho de que los países directamente involucrados no son grandes productores. Esta situación difiere de las crisis del petróleo del siglo pasado, que dieron lugar a reducciones sustanciales de la oferta mundial, y marca la primera vez que los países árabes han utilizado la producción de petróleo como herramienta de negociación económica y política.

3. ANÁLISIS DE DATOS

Es sabido que la dualidad es un aspecto presente en muchos contextos, incluido el comercio internacional de armas. A pesar de las críticas sobre las dimensiones de Derechos Humanos relacionadas con este comercio, el sector demuestra ser un medio atractivo de obtención de ganancias para los inversores, alineándose con el motor del capitalismo: la tecnología.

Si bien las exportaciones de armas pueden mejorar la balanza comercial del país manufacturero, el país importador se beneficia de la posibilidad de fortalecer su defensa militar. Sin embargo, en materia de Derechos Humanos, se indaga sobre la relación entre los intereses económicos y las crisis derivadas del conflicto.

En vista de lo anterior, es comprensible la existencia de una larga relación comercial entre Israel y Estados Unidos y sus intereses involucrados, especialmente en la asistencia militar ofrecida por los estadounidenses a los israelíes, y en la influencia estratégica conjunta que ejercen en el Medio Oriente, destacando el impacto en la exploración petrolera.

²⁰ Moody's Ratings es uno de los principales proveedores mundiales de calificaciones crediticias, estudios y análisis de riesgos.

Seguindo esta lógica, un conflicto o guerra está intrínsecamente ligado a una crisis, desde el punto de vista de los Derechos Humanos, mediáticamente abordados, los ojos se dirigen a las necesidades humanitarias de la situación, pero los puntos observados en los datos recopilados revelan esta faceta menos explorada: la expansión comercial y la oportunidad económica para el segmento de venta de armas. Así, en una cuestión clásica de oferta y demanda, el armamento se convierte en el producto más codiciado en este período de conflicto armado, y las grandes industrias estadounidenses son especialistas en entrar bien en este mercado, siendo responsables del 42% de las exportaciones mundiales.

En la siguiente figura se recogen las previsiones del SIPRI (2024) sobre las tendencias futuras de las principales transferencias de armas. Como se muestra, los Estados Unidos seguirán siendo, con mucho, el mayor exportador de armas importantes. El pronóstico se basa en datos sobre pedidos y negociaciones de transacciones finales que dan una indicación aproximada de qué países estarán entre los mayores exportadores en los próximos años.

En el conflicto actual, el 69% del total de armamento de Israel proviene de exportaciones de Estados Unidos, grandes distribuidores de armas como Lockheed Martin, RTX, Boeing y General Dynamics, e incluso empresas menos reconocidas en este mercado como Caterpillar, Ford y Toyota han cerrado grandes ventas, y esto ha impulsado las acciones de estas empresas.

Figura 6 – Principales armas seleccionadas para futuros pedidos de los 10 mayores exportadores de armas, para su entrega después de 2023.

	Estados Unidos	França	Rússia	China	Alemanha	Itália	Reino Unido	Espanha	Israel	Coréia do Sul
Avião de Combate	1.071	223	78	94	-	52	8	-	18	142
Helicópteros de combate	390	1	-	-	-	31	-	-	-	-
Navios de Guerra	8	20	5	8	25	8	32	1	-	6
Sistemas SAM	35	2	16+	2	37+	-	-	-	30+	10+
Tanques	561	-	464	566	241	98	-	-	19	972
Veículos Blindados	2.848+	498	8	1	1.314	1.757	20	558	45+	609+
Artilharia	718	141	-	126+	31	-	-	12	95+	1.233+

Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por el informe SIPRI (2024)

Sin embargo, la crisis también es una realidad, ya que Estados Unidos e Israel, que están más cómodos económicamente con la situación, terminan encontrándose con muchos oponentes en el camino. Hay una demanda vehemente de un alto el fuego a través de acciones políticas por parte de otros países, tanto a Estados Unidos se le ha pedido que reduzca sus exportaciones de armas para el conflicto, como se ha presionado a Israel para que no use estas armas. Esta exportación de armas es un tema que genera intensos debates en la escena internacional, especialmente en relación con las implicaciones para los

derechos humanos y la política exterior de Estados Unidos. En un contexto de conflicto persistente, el uso de armas suministradas por Estados Unidos en operaciones militares en áreas palestinas genera preocupaciones sobre el impacto de estas acciones en la vida civil y las normas internacionales.

Este punto relevante se refiere a la legitimidad internacional de los Estados Unidos como mediador global y defensor de los derechos humanos. A medida que continúan las exportaciones de armas a Israel en medio del conflicto, Estados Unidos se enfrenta a una creciente presión de la comunidad internacional para que demuestre una mayor responsabilidad en sus políticas de exportación de armas.

La imagen de Estados Unidos como promotor de la paz y la seguridad internacionales se ve afectada cuando su industria de defensa alimenta los conflictos internacionales. Además, otras naciones y organizaciones internacionales, como la Unión Europea y varios países miembros de la ONU, han reforzado la necesidad de regulaciones más estrictas sobre las exportaciones de armas a zonas de conflicto, lo que sugiere una postura más restrictiva que la adoptada por Estados Unidos. Como consecuencia, la crisis de legitimidad estadounidense pone en riesgo su posición hegemónica y compromete la efectividad de sus alianzas diplomáticas, especialmente en un escenario de creciente presión internacional por normas que promuevan el control de armamentos.

Algunas organizaciones internacionales, como *Human Rights Watch*, han documentado varios casos en los que se han utilizado armas suministradas por Estados Unidos en operaciones militares que han resultado en violaciones de los derechos humanos en áreas palestinas. En un conflicto urbano, la alta densidad de población y la presencia de civiles hacen más probable el uso excesivo de la fuerza y las muertes colaterales, lo que en última instancia genera una creciente demanda de rendición de cuentas por parte de los países exportadores de armas.

La Resolución 37/43 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por ejemplo, llama la atención sobre la responsabilidad de los Estados de garantizar que las exportaciones de armas no contribuyan a los conflictos armados y a las situaciones que afectan a los derechos humanos (ONU, 2024). Por lo tanto, la crisis de derechos humanos en el caso de las exportaciones a Israel se convierte en un elemento central que desafía la política exterior de Estados Unidos.

Esta exportación de armas a Israel también denota una crisis política interna en Estados Unidos. En el Congreso de Estados Unidos, hay una creciente división sobre el apoyo irrestricto a Israel, especialmente en medio de la reanudación del conflicto en la Franja de Gaza y el aumento de las víctimas civiles palestinas. Los legisladores demócratas han cuestionado la falta de restricciones a la venta de armas a Israel y han pedido una revisión de las directrices de exportación de armas de Estados Unidos (AGÊNCIA BRASIL, 2024). Estas voces reflejan un cambio significativo en la opinión pública de Estados Unidos, cada vez más polarizada sobre la política exterior del país hacia Oriente Medio. La creciente presión por la transparencia y la restricción de las exportaciones de armas plantea la posibilidad de una revisión de la política de apoyo militar a Israel y puede generar

cambios en el panorama político estadounidense.

Todavía con respecto a la crisis recurrente de los conflictos, especialmente el actual, se sabe que no sólo hay una crisis humanitaria y política, sino también una crisis económica. En el transcurso del estudio se plantea el tema de la caída del PIB de los países involucrados, la caída de la producción nacional, la caída del turismo, la caída del crédito y la influencia en el precio del barril de petróleo, factores que influyen directamente en la economía.

En cuanto a la crisis humanitaria, es evidente que el problema persistente de este conflicto es en gran medida consecuencia de las hostilidades preexistentes en la región. El impacto es evidente en áreas clave de la vida social, como la infraestructura de salud, la seguridad, la vivienda, el acceso al agua, entre otros. Estos son pilares esenciales del bienestar humano, cuya degradación contribuye a la actual crisis humanitaria.

Desde esta perspectiva, se entiende la dualidad de los conflictos, resaltando así la existencia de una oportunidad comercial para un país y sus empresas exportadoras de armas que generará crisis para otros.

4. METODOLOGIA

La metodología adoptada en este trabajo se basa en el análisis cualitativo, con un enfoque exploratorio y descriptivo, centrándose en la exportación de armas de Estados Unidos a Israel. La investigación tiene como objetivo comprender las interacciones económicas y geopolíticas que permean este comercio, identificando las oportunidades que el conflicto ofrece para la industria armamentística estadounidense y los impactos de esta en el contexto global.

La recopilación de datos se basa en fuentes secundarias, como informes institucionales y datos de organizaciones internacionales como el *International Peace Research Institute (SIPRI)*, que monitorea las exportaciones de armas y sus impactos globales, estudios académicos y publicaciones que abordan las relaciones comerciales, el comercio de armas y las consecuencias políticas de estas transacciones.

Para desarrollar el estudio, también se analizaron fuentes gubernamentales, que muestran informes oficiales del gobierno de Estados Unidos sobre acuerdos bilaterales de venta de armas, asistencia militar, y organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación, como *Human Rights Watch*, que documentan las consecuencias humanitarias y los posibles abusos derivados del uso de armas en conflictos.

El estudio, por lo tanto, se lleva a cabo en tres frentes principales: Los aspectos económicos, que buscan examinar cómo las grandes corporaciones armamentísticas de Estados Unidos (como Lockheed Martin, Boeing y General Dynamics) se han beneficiado económicamente del comercio de armas a Israel. Se analizaron los datos de estas empresas y su impacto en el mercado global.

Las implicaciones geopolíticas tienen como objetivo analizar las consecuencias del apoyo de Estados Unidos a Israel en términos de política exterior, especialmente en relación con la ventaja militar cualitativa de Israel y su

influencia en la estabilidad de Oriente Medio. Además, hay que destacar el impacto en los derechos humanos: Evaluar las críticas relacionadas con estos derechos, en particular sobre el uso de armas estadounidenses en zonas de conflicto y cómo esto afecta las discusiones internacionales sobre la ética y el comercio de armas.

El estudio enfrenta limitaciones relacionadas con la dependencia de datos secundarios, que pueden restringir el acceso a información confidencial o no divulgada por parte del gobierno y las corporaciones. La confiabilidad de los datos radica en la triangulación de fuentes, utilizando diferentes tipos de información de académicos, gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, para validar las conclusiones.

5. CONCLUSIÓN

Este artículo permite entender que la relación comercial entre Israel y Estados Unidos se basa en intereses geopolíticos y económicos, siendo el comercio de armas uno de los principales pilares de esta cooperación. Los datos recopilados demuestran que la ayuda militar ofrecida por estos dos países, junto con las exportaciones de armas, juega un papel central en el fortalecimiento de esta alianza, con impactos directos en la balanza comercial de ambos países.

Sin embargo, el estudio también señaló la coexistencia de aspectos económicos y cuestiones asociadas con los derechos humanos en el contexto del comercio de armas. Las exportaciones de armas representan un componente importante de la balanza comercial de los países exportadores, mientras que los países importadores se benefician al fortalecer sus capacidades militares. Al mismo tiempo, el uso de estas armas en conflictos armados y urbanos pone de relieve la relación entre la demanda de armas y la ocurrencia de divergencias.

La investigación reveló que el comercio internacional de armas involucra aspectos estratégicos que afectan tanto a los países exportadores como a los importadores. Por un lado, Estados Unidos, como principal exportador de armas, se beneficia económicamente, contribuyendo con el 42% de las exportaciones mundiales de armas. Por otro lado, Israel refuerza su capacidad de defensa, con un 69% de sus armas en el actual conflicto procedentes de exportaciones estadounidenses.

La relación entre la crisis y el momento de estas exportaciones de armas pone de relieve la paradoja inherente al comercio en tiempos de guerra. La crisis actual impulsa una creciente demanda de armamento, creando una oportunidad económica relevante para la industria armamentística estadounidense, que ve un aumento significativo en las ventas a Israel. Sin embargo, esta oportunidad económica trae consigo una serie de dilemas éticos y políticos, ya que el uso de este tipo de armas en zonas urbanas de conflicto y en operaciones que afectan a la población civil genera presión para que Estados Unidos revise sus políticas de exportación y considere implementar medidas que limiten el uso de armas en contextos que puedan resultar en violaciones de los derechos humanos. De esta manera, el comercio de armas se posiciona como un sector donde la prosperidad

económica va de la mano con la necesidad de responsabilidad internacional, acentuando la interdependencia entre los intereses comerciales y los imperativos éticos globales.

Por último, es esencial que se tomen medidas para mitigar los impactos negativos de este comercio, especialmente en lo que respecta a los conflictos armados y la protección de los civiles. La aplicación de normas más estrictas sobre el uso y la exportación de armas, así como una mayor transparencia en las negociaciones, podrían reducir al mínimo las violaciones de los derechos humanos. Además, es necesario promover un debate internacional más profundo sobre la rendición de cuentas de los países exportadores en relación con el uso final de las armas, buscando un equilibrio entre los intereses económicos y el compromiso con la paz y la seguridad mundiales.

REFERÊNCIAS

AFSC, AMERICAN FRIENDS SERVICE COMMITTEE. **Companies profiting from the Gaza genocide**. 2024. Disponível em: <<https://afsc.org/gaza-genocide-companies>>. Acesso em: 8 abri. 2024.

AGÊNCIA BRASIL. **EUA: uso de armas por Israel pode ter violado leis internacionais**. 11 mai. 2024. Disponível em: <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2024-05/eua-uso-de-armas-por-israel-pode-ter-violado-leis-internacionais>>. Acesso em: 21 out. 2024.

AHMAD, Ekram Nasser Safa. **Conflitos entre Israel e Palestina: O Muro e o Direito Internacional Humanitário**. São Paulo, 2020. Disponível em: <<https://cepein.femanet.com.br/BDigital/arqTccs/1611402922.pdf>>. Acesso em: 25 abri. 2024.

BARD, M. G.; PIPES, D. How Special Is the U.S.-Israel Relationship? **Middle East Quarterly**, v. 4, n. 2, 1997.

BBC NEWS **What is Hamas and why is it fighting with Israel in Gaza?** 21 out 2024. Disponível em: <<https://www.bbc.com/news/world-middle-east-67039975>>. Acesso em: 25 out. 2024

BOWEN, Jeremy. **Seis meses de guerra em Gaza: as profundas divisões que afastam cada vez mais a paz do Oriente Médio** BBC NEWS, 9 abril 2024. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/articles/c9ed9e4k9eeo>>. Acesso em: 4 mai. 2024.

CEECF- Centro de estudos estratégicos Marechal Cordeiro de Farias, 2023. **O conflito entre o Estado de Israel e o grupo militante palestino Hamas deflagrado em 7 de outubro de 2023** Disponível em: <https://www.gov.br/esg/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/livretos/arquivos/2023_10_24_conflito_israel_livreto_2-1-1.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2024.

CHEREM, Youssef Alvarenga. **Os Assentamentos israelenses nos territórios ocupados: raízes históricas e sua influência no processo de paz**, Revista de iniciação científica em Relações Internacionais. Belo Horizonte, 2002. Disponível em: <<http://periodicos.pucminas.br/index.php/fronteira/article/view/5027>>. Acesso em: 14 de abr. de 2024.

CONGRESSIONAL RESEACH SERVICE. **Israel and Hamas Conflict In Brief: Overview, U.S. Policy, and Options for Congress.** oct. 4 2024. Disponível em: <<https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R47828>>. Acesso em: 15 out 2024.

CONGRESSIONAL RESEARCH SERVICE. **U.S. Foreign Aid to Israel.** Mar. 1, 2023.

DOMENICO, Giustino. Para Construir a Paz é preciso desarmar os conflitos. Aleteia, São Paulo, 16 de junho de 2014. Disponível em: <<http://www.aleteia.org/pt/mundo/noticias/para-construir-a-paz-e-precisodesarmar-os-conflitos-5774780913418240>>. Acesso: 3 mar. 2024.

DUPAS, Gilberto; VIGEVANI, Tullo. **Israel-Palestina: A Construção da paz vista de uma perspectiva global.** Editora UNESP. São Paulo, 2001.

FELDBERG, S. **Estados Unidos e Israel: Uma aliança em questão.** São Paulo, 2008.

FREEDMAN, Robert O. **Israel and the United States: Six Decades of US–Israeli Relations.** Westview Press, 2012.

GONDIM, Paulo Barata. **A economia política do conflito Israelense- Palestino: uma análise crítica sobre as causas e consequências do processo da paz de Oslo.** Coimbra, 2015.

HUMAN RIGHTS WATCH. **Israeli forces' conduct in Gaza: Human Rights Watch and Oxfam Submission to Biden Administration's NSM-20 Process.** Human Rights Watch, 2024

UNIFOR, UNIVERSIDADE DE FORTALEZA. **Israel X Palestina: Entenda as origens e consequências do conflito.** 23 out. 2023. Disponível em: <<https://www.unifor.br/-/israel-x-palestina-entenda-as-origens-e-consequencias-do-conflito>>. Acesso em: 8 mai. 2024.

LEITE, Marcela. **Israel e Palestina: as divergências do muro e as violações dos direitos humanos.** Goiânia, 2022.

MASTERS, J.; MERROW, W. **U.S. Aid to Israel in Four Charts.** Council on foreign relations, 2024. Disponível em: U.S. Aid to Israel in Four Charts | Council on Foreign Relations (cfr.org). Acesso em: 8 abril de 2024.

MEARSHEIMER, J.; WALT, S.; **The Israel Lobby and U.S Foreign Policy.** Middle East Policy, Vol. XIII, nº 3. First Edition p. 27-35. New York. 2007.

MELO, Z.F. **A produção, o comércio de armas e os gastos militares.** São Paulo, 2007.

MORAES, Rodrigo Fracalossi. **O mercado internacional de equipamentos militares: Negócios e política externa,** 2011. Disponível em <<https://www.econstor.eu/bitstream/10419/91193/1/66434335X.pdf>>. Acesso em: 8 mai. 2024.

NICHOLS, Michelle. EUA impedem ONU de reconhecer Estado palestino como membro pleno, **Agência Brasil,** 18 abri. 2024. Disponível em: <<https://agenciabrasil.etc.com.br/internacional/noticia/2024-04/eua-impedem-onu-de-reconhecer-estado-palestino-como-membro-pleno>>. Acesso em: 8 mai. 2024.

OLIVEIRA, Eduarda Azevedo Furtado. **A aliança histórica entre Estados Unidos e Israel: Impactos sobre o procedimento da revisão periódica universal.** Universidade Federal Da Grande Dourados, 2018.

PAÚL, Fernanda. **Guerra em Gaza: as consequências da guerra em Gaza para a economia de Israel.** BBC NEWS, 9 mar. 2024. Disponível em: <[https://www.bbc.com/portuguese/articles/c3glp26xjj2o#:~:text=O%20Produto%20Interno%20Bruto%20\(PIB,piores%22%20do%20que%20o%20esperado](https://www.bbc.com/portuguese/articles/c3glp26xjj2o#:~:text=O%20Produto%20Interno%20Bruto%20(PIB,piores%22%20do%20que%20o%20esperado)>. Acesso em: 18 mai 2024.

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE. **Nova resolução da ONU reforça ligação entre direitos humanos e meio ambiente.** UNEP, 24 fev. 2024. Disponível em: <<https://www.unep.org/pt-br/noticias-e-reportagens/reportagem/nova-resolucao-da-onu-reforca-ligacao-entre-direitos-humanos-e>>. Acesso em: 21 out. 2024.

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE. **Nova resolução da ONU reforça ligação entre direitos humanos e meio ambiente.** UNEP, 24 fev. 2024. Disponível em: <<https://www.unep.org/pt-br/noticias-e-reportagens/reportagem/nova-resolucao-da-onu-reforca-ligacao-entre-direitos-humanos-e>>. Acesso em: 21 out. 2024.

PULIDO, Pedro Javier Cobo. **Estados Unidos entre el petróleo e Israel o como conseguir la cuadratura del círculo.** En-claves del Pensamiento, Monterrey, v. 2, n. 1, p.75-96, 2007.

RUDDY, Gabriela. **Como a guerra entre Israel e Hamas impacta o mercado de petróleo e quais os possíveis cenários.** EIXOS, 20 out. 2023. Disponível em: <<https://eixos.com.br/internacional/como-a-guerra-entre-israel-e-hamas-impacta-o-petroleo-e-quais-os-possiveis-cenarios/>>. Acesso em: 12 de abr. 2024.

SIPRI, STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESOURCE INSTITUTUTE. **Como os principais exportadores de armas responderam à guerra em Gaza.** 3 out. 2024. Disponível em: <https://www-sipri-org.translate.goog/commentary/topical-background/2024/how-top-arms-exporters-have-responded-war-gaza?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt-BR&_x_tr_pto=sc>. Acesso em: 8 out. 2024.

SIPRI, STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESOURCE INSTITUTUTE. **Armaments, Disarmament and International Security.** Yearbook, Oxford University Press, 2001.

TAYLOR, Alan. **Confrontation: The Superpowers and the Middle East.** Syracuse University Press, 1991.

"Los contenidos expresados en la obra, así como los derechos de autor de las figuras y datos, así como su revisión ortográfica y las normas ABNT son de exclusiva responsabilidad del autor o autores."